

V
seminário
do_co_mo_mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

HABITAR O PATRIMÔNIO MODERNO: O CASO DO PEDREGULHO

Kátia F. Marchetto

Mestranda em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pelo PROPAR - UFRGS

Av. Borges de Medeiros, 1141/56 | (51) 9106 8352 | katia.marchetto@gmail.com

HABITAR O PATRIMÔNIO MODERNO: O CASO DO PEDREGULHO

Reformas, reciclagens e restaurações de edifícios de uso público considerados patrimônio são controversas. Porém a polêmica aumenta quando se tratam de conjuntos habitacionais com estas características, pois as medidas de conservação raramente convergem os interesses dos moradores e dos órgãos patrimoniais. Muitos dos imóveis que passam por este processo atualmente são exemplares emblemáticos para o Movimento Moderno no Brasil.

Edifícios residenciais institucionalmente protegidos, ainda que de propriedade privada, estão subordinados aos interesses da coletividade no que tange à preservação do patrimônio. Nestes casos, a avaliação dos projetos está sujeita a, no mínimo, três instâncias: a municipal, que trata de aspectos fundamentalmente quantitativos; a dos órgãos patrimoniais, que avaliam o mérito das intervenções propostas, e a dos moradores e proprietários das unidades, que desejam adaptações necessárias ao habitar contemporâneo em edifícios que, quando tombados, nem sempre suportam estas modificações. Por conseguinte, o júri deste tipo de operação não tem conhecimento técnico suficiente — muitas vezes os moradores sequer entendem o valor da obra enquanto representante de uma cultura — e raramente chega a um consenso.

A arquitetura do século XX foi marcada por uma série de inovações técnicas que possibilitaram a aplicação da linguagem do novo estilo. O advento do concreto armado e a crescente produção industrial permitiram a imensa inovação formal do período, mas também acarretaram algumas modificações nos processos construtivos. Todos estes fatores, aliados à inexperiência no uso das novidades e o desconhecimento sobre o seu envelhecimento acarretaram uma série de peculiaridades quanto à conservação desta arquitetura. As técnicas e teorias de restauração aplicáveis a edifícios de outros períodos nem sempre são adequadas ao patrimônio modernista. As últimas décadas têm registrado um crescente interesse pela preservação do patrimônio moderno, que é impulsionado pelas ações do Docomomo, ICOMOS, Unesco e por pesquisas na área. No entanto, apesar do reconhecimento dos órgãos de proteção e do meio acadêmico ter aumentado significativamente nos últimos anos, a adesão da sociedade a esta causa ainda é muito pequena. Este fator é determinante no caso de intervenções em edifícios habitacionais modernistas, pois impõe uma resistência maior por parte dos moradores durante o processo.

A fim de ilustrar os desafios e as oportunidades da árdua tarefa de adaptar edifícios de habitação coletiva do Movimento Moderno ao uso contemporâneo, o exemplar eleito é o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes — popularmente conhecido como Pedregulho — situado na cidade do Rio de Janeiro. O empreendimento tem projeto de Affonso Eduardo Reidy (1946 - 1950), é patrimônio reconhecido em instância municipal e estadual, e está em processo de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A obra, que nunca foi concluída integralmente, sofre intervenções desde 2002, algumas sem a orientação de órgãos de proteção ou técnicos em preservação. Desde 2011, o conjunto passa por obras de restauração e reforma — empreendidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Cehab, com supervisão técnica do arquiteto Alfredo Britto — que tiveram a segunda etapa concluída recentemente.

Este artigo, cujo tema é parte da dissertação de mestrado da autora, busca discutir a respeito da adaptação das moradias modernas para o uso contemporâneo através do processo de recuperação do Conjunto Pedregulho. Com o propósito de ponderar tanto o valor de uso quanto a salvaguarda, foi realizada uma entrevista com o senhor Hamilton Marinho, representante da Associação de Moradores, que reside no conjunto. Como referencial teórico, além das usuais teorias de restauro, as análises serão pautadas por textos de pesquisadores contemporâneos com visões menos ortodoxas das questões patrimoniais, como, por exemplo, Ana Carolina Pellegrini e Carlos Eduardo Comas.

Palavras chave: patrimônio moderno, Pedregulho, habitação moderna

DWELLING MODERN HERITAGE

Reforms, recycling and restoration of public buildings considered heritage is controversial, but the controversy increases when dealing with housing with these characteristics, because the conservation measures rarely converge the interests of residents and heritage agencies. Many buildings that go through this process now are emblematic to the Modern Movement in Brazil.

Institutionally protected residential buildings, although privately owned, are subordinated to collective interests with respect to heritage preservation. In such cases, the evaluation of the projects is subject to at least three levels: municipal, which is fundamentally quantitative aspects; the protection of heritage that assess the merits of the proposed interventions, and the residents and owners of units that demand for adaptations inherent in contemporary life in buildings that, when institutionally protected, are not always able to do so. Therefore, the resulting jury of this operation is not homogeneous technical knowledge - often the locals even understand the value of work as a representative of a culture - and rarely reach a consensus.

The architecture of the twentieth century was marked by a series of technical innovations that made possible the implementation of the new style language. The advent of concrete and increasing industrial production allowed the immense formal innovation of the period, but also led to some changes in construction processes. All these factors, coupled with inexperience in the use of new materials and ignorance about its aging give today a series of peculiarities about the conservation of this architecture. The techniques and restoration theories applicable to buildings from other periods are not always appropriate to the modernist heritage. The last decades has recorded a growing interest in the preservation of modern heritage, which is driven by the actions of Docomomo, ICOMOS, UNESCO and research in the area. However, despite the recognition of the protection agencies and academia have increased significantly in recent years, the recognition of the membership of the society to this issue is still very small. This factor is crucial in the case of interventions in modernist residential buildings, because it imposes a greater resistance by the locals during the process.

In order to illustrate the challenges and opportunities of the arduous task of adapting collective housing buildings of the Modern Movement to contemporary usage, the chosen example is the Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes - popularly known as Pedregulho - located in the city of Rio de Janeiro. The development has Affonso Eduardo Reidy project (1946 - 1950), is recognized in equity municipal and state instance, and is in process of recognizing by the Historical and Artistic Institute (IPHAN). The construction, which was never fully completed, suffers interventions since 2002, some without technical guidance heritage protection. Since 2011, the group goes through works of restoration and reform - undertaken by the State Government of Rio de Janeiro, through CEHAB, with technical supervision of the architect Alfredo Britto - who had recently completed the second stage.

This article, whose theme is part of the author's thesis, search discourse concerning the adjustment of modern villas to contemporary usage through the recovery process of the Conjunto Pedregulho. In order to consider both the value in use as a safeguard, an interview with Mr. Hamilton Navy was held, representative of the Residents Association, which resides in the set. As a theoretical framework, beyond the usual theories of restoration, the analysis will be guided by texts of contemporary researchers with less orthodox views of architectural heritage, for example, Ana Carolina Pellegrini and Carlos Eduardo Comas.

Keywords: modern heritage, Gravel, modern housing

Habitar o Patrimônio Moderno: o Caso do Pedregulho

O crescente interesse pela salvaguarda do legado arquitetônico do Movimento Moderno surge principalmente a partir dos anos 1980 no cenário internacional. A herança modernista passa a despertar preocupação, embora se tratasse de um patrimônio relativamente recente, em virtude das desfigurações importantes que vinha sofrendo, causadas por adaptações a novas funções, atualização de tecnologias, adequação a novos padrões de conforto, implementação de mecanismos diferenciados de segurança e pelas rápidas transformações no ambiente construído. A vulnerabilidade da Arquitetura Moderna à descaracterização decorre de vários fatores. Parte deles está relacionada ao emprego de técnicas e materiais inovadores para a época, os quais nem sempre passavam pelos testes apropriados para verificar sua durabilidade e uso adequado. Como resultado, apenas anos mais tarde pôde-se constatar a fragilidade das matérias-primas e o escasso conhecimento a respeito dos seus processos de degradação. A obsolescência das instalações — mesmo que se trate de obras não tão antigas — impõe intervenções mais frequentes em edifícios de aparência muito similar à contemporânea. Some-se a isto a falta de distanciamento histórico — visto que o fator temporal sempre foi valorizado quando se trata de patrimônio — evidenciando que não apenas há uma grande diferença entre a estética dos bens que eram habitualmente salvaguardados e a estética moderna, mas também uma similaridade muito grande entre a linguagem e as técnicas construtivas contemporâneas com aquelas adotadas pela Arquitetura Moderna. Por isso, as especificidades relativas à conservação da Arquitetura Moderna deram origem a questionamentos sobre o quanto os princípios tradicionais de preservação são aplicáveis às obras modernistas.

O modo de habitar, que teve papel fundamental para a consolidação da linguagem do Estilo Internacional, mudou muito ao longo das últimas décadas. Os novos equipamentos, os hábitos ensejados pelas novas tecnologias e os novos materiais e técnicas construtivas disponíveis no mercado transformaram a maneira como as pessoas interagem entre si e com o espaço. Junte-se a isto as novas configurações do núcleo familiar, hoje muito mais diversas que há vinte ou trinta anos. O conjunto de fatores elencados até aqui contribuem para que cada vez seja mais comum os usuários desejarem adequar suas moradas aos novos hábitos e às atualizações da vida contemporânea. A Habitação Coletiva Moderna é muito prejudicada neste contexto, pois nem sempre os moradores têm o conhecimento necessário para reconhecer valores além do econômico em seus edifícios. Neste contexto, muitos proprietários passam a fazer alterações por conta própria em seus imóveis. Entretanto, em muitos casos, as alterações não levam em consideração a relevância arquitetônica da obra como conjunto, mas interesses exclusivamente particulares que podem afetar a unidade da edificação. Por outro lado, a contratação de um profissional para realizar as adaptações desejadas, por si só, também não garante uma intervenção adequada, visto que, assim como ocorre em qualquer operação de projeto, não existe uma receita pronta cuja aplicação garanta a boa arquitetura.

Além das mudanças ou adaptações relativas ao âmbito privado das unidades, a transformação do entorno dos prédios também deve ser considerada. Isto porque as interações mudaram em todas as categorias de espaços, seja pelos motivos anteriormente mencionados, ou pela evolução natural da sociedade. Por isso, questões relativas à segurança, tráfego de veículos, vizinhança e acessos devem ser reconsideradas em uma intervenção extemporânea. Entenda-se intervenção extemporânea como "a realização de arquiteturas em épocas diferentes daquelas em que foram idealizadas por seus autores, libertando o edifício no tempo e no espaço" (PELLEGRINI, HAFFNER, 2015, p.2). O conceito sempre é pertinente no caso de intervenções em edifícios emblemáticos, visto que, este tipo de operação suscita ações como complemento e reprodução.

"A realização póstuma e extemporânea da arquitetura implica o reconhecimento da dissociação e da relativa independência entre o projeto e a obra, bem como a discussão de duas importantes questões: a possibilidade de reprodução a partir do registro gráfico, e a manipulação do tempo e de seus efeitos." (PELLEGRINI, HAFFNER, 2015, p.2)

O Conjunto Pedregulho, projetado por Affonso Eduardo Reidy e equipe, em 1946, foi o exemplar eleito por este artigo para ilustrar estes impasses. Para tanto, o trabalho percorrerá a trajetória do edifício, que será dividida em quatro partes, permeadas por observações relativas ao tema de sua conservação: "Ascensão" trata da idealização do conjunto, do projeto e da construção; "Apogeu" relata a projeção que o conjunto recebeu da crítica e da imprensa não especializada, reiterando a relevância do conjunto; "Queda" narra o processo de degradação do imóvel, a inconclusão das obras e os problemas pertinentes à propriedade e à gestão do edifício; e "Retomada", parte que discorre sobre a recente intervenção no conjunto.

Ascensão

A escassez habitacional no Brasil tornou-se um problema grave a partir do final do século XIX, quando ocorreu o aumento da migração do interior do país para as cidades. O fim do período escravagista contribuiu com o fenômeno, pois os libertos foram às cidades em busca de alternativas de sobrevivência. Para substituir a mão de obra escrava na zona rural, foram admitidos imigrantes estrangeiros, muitos dos quais acabaram também migrando para o perímetro urbano, em virtude do regime de força e privação da liberdade a que muitos eram submetidos no interior. O aumento rápido da população nos principais núcleos urbanos brasileiros ocasionou o seu crescimento acelerado e desordenado. Como consequência, que perdura até hoje, tem-se subempregos, informalidade, exploração do trabalho e más condições de moradia.

"As reformas urbanas, realizadas em diversas cidades brasileiras entre o final do século XIX e início do século XX, lançaram as bases de um urbanismo moderno à moda da periferia. Eram feitas obras de saneamento básico e embelezamento paisagístico, implantavam-se as bases legais para um mercado imobiliário de corte capitalista, ao

mesmo tempo em que a população excluída desse processo era expulsa para os morros e as franjas da cidade. Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Santos, Recife, São Paulo e especialmente o Rio de Janeiro são cidades que passaram, nesse período, por mudanças que conjugaram saneamento ambiental, embelezamento e segregação territorial." (MARICATO, 2000, p.22)

Como ocorreu em várias outras cidades brasileiras apontadas por Ermínia Maricato, a prefeitura do Rio de Janeiro procurou, através de reformas urbanas, como a promovida por Pereira Passos, conferir um ar de modernidade à cidade. No que tange à habitação, no entanto, estas intervenções objetivaram livrar a cidade do Rio de Janeiro dos inconvenientes cortiços. Ao ser expulsa de suas instalações, esta população ocupou morros e periferias com habitações informais, as favelas. Somente após a chegada de Getúlio Vargas à presidência do país, em 1930, começaram a ser implementadas políticas públicas para solucionar o déficit habitacional das cidades.

O Departamento de Habitação Popular (DHP) do município do Rio de Janeiro, criado em 1946, foi responsável pela institucionalização da arquitetura habitacional e urbanismo modernos na cidade. Dentre as suas principais realizações estão os conjuntos Pedregulho, Paquetá, Vila Isabel e Marquês de São Vicente. Carmen Portinho, no cargo de chefe do Serviço de Estudos Preliminaresⁱ, iniciou os levantamentos para o Pedregulho, definido por ela como o "primeiro conjunto autossuficiente"ⁱⁱⁱ construído pela prefeitura. Houve opiniões contrárias à realização do conjunto, inclusive a de Antonio Arlindo Laviolla, diretor do DHP no período entre 1946 e 1948. A partir do mandato do prefeito Mendes de Moraes, iniciado em 1947, Carmen assume a direção do DHP, em fevereiro de 1948, e Affonso Eduardo Reidy a do Departamento de Urbanismo. O casal relacionava as práticas entre os departamentos, deixando clara a interdependência entre a habitação, como tecido constitutivo da cidade, e o urbanismo:

"Habitação é urbanismo, pois a moradia na sua expansão compreende os problemas urbanos gerais. Assim, o Departamento de Urbanismo seria consequência do Departamento de Habitação. As soluções se acham interligadas, toda vez que cuidamos de um conjunto a projetar."(CARMEN PORTINHO para o Jornal O Estado de São Paulo do dia 25 de dezembro de 1952, In BRITTO, 2015, p. 26)

Carmen, Reidy e equipe compreendiam que o habitar não estava restrito ao ambiente doméstico e suas dimensões definidas por paredes, mas abrangia equipamentos e serviços que suprissem as necessidades cotidianas dos moradores. Com Carmen Portinho à frente do DHP, a construção de conjuntos habitacionais com estas características finalmente passou a ser viável. Ela traçou um plano no qual cada distrito da cidade do Rio de Janeiro deveria contar com uma unidade residencial autossuficiente. Apesar de outras organizações — como os IAPs, Parques Proletários ou a Associação Lar Proletário — serem iniciativas funcionalmente semelhantes, os conjuntos do DHP destacavam-se pela grande qualidade arquitetônica. Infelizmente, dos onze distritos listados

pela urbanista para receber os complexos habitacionais, apenas três foram construídos: Pedregulho, Gávea e Vila Isabel, além de Paquetá, que, originalmente, não estava na relação oficial por distritos. Destes, nenhum foi concluído exatamente como concebido em projeto, seja em virtude de dificuldades orçamentárias durante o processo de construção, ou por divergências ideológicas no campo da habitação popular. Ainda assim, o legado do DHP produzido sob a gestão de Carmen Portinho e em parceria com Reidy representa a possibilidade de aplicação dos ideais modernos no âmbito da habitação coletiva e do urbanismo. Como as soluções eram encontradas segundo as particularidades de implantação de cada edifício, Reidy e equipe conseguiram resultados diversos, com elementos arquitetônicos e urbanísticos únicos na história da arquitetura brasileira.

O grupo que viabilizava os projetos era multidisciplinar: compreendia o esforço de arquitetos, engenheiros e assistentes sociais. Enquanto os dois primeiros tratavam de aspectos pertinentes às soluções construtivas e burocráticas, a assistência social intermediava a relação com os moradores. Estes profissionais tiveram papel fundamental na adaptação dos usuários aos edifícios modernos, eles eram encarregadas de ensinar aos moradores uma nova maneira de usufruir dos espaços e da infraestrutura que lhes era disponibilizada. Sua importância era valorizada de tal forma que, de acordo com Nabil Bonduki (2000), havia a previsão de uma instalação permanente do Serviço Social no pavimento intermediário do Bloco A.

"Às assistentes sociais cabia estabelecer o vínculo entre o espaço moderno construído e seus usuários, ensinando a maneira "correta" de interagir com suas casas e com o entorno. Transformar os moradores em cidadãos era sua tarefa, cumprida através da educação das famílias no ambiente domiciliar e também nas áreas coletivas, como escola, jardins, centro de saúde e centro social."(BRITTO, 2015, p. 29)

O Movimento Moderno considerava a arquitetura uma ferramenta na formação de uma nova sociedade, mais ligada aos interesses da coletividade que aos particulares. Segundo esta lógica, aos usuários cabia adaptar-se a um novo modo de morar. Paradoxalmente, na atualidade, são os edifícios modernos que, sob ameaça de obsolescência, devem adequar-se à sociedade vigente, seus novos hábitos, tecnologias, equipamentos, legislações e transformações do entorno.

O desenvolvimento do projeto para o Pedregulho foi todo pautado por minucioso levantamento dos futuros moradores, iniciativas tomadas pelo DHP e a partir das quais foram inscritas 570 famílias cujas condições sociais foram analisadas e serviram como base de dados para o plano do empreendimento. A partir destes estudos foi possível traçar o perfil da população que ocuparia as unidades e estabelecer quais tipologias seriam mais adequadas para alojar os diferentes núcleos familiares.

O terreno disponível para a construção do Pedregulho é de propriedade da Prefeitura Municipal, mais especificamente, da antiga Companhia das Águas do Distrito Federal, atual Cedal. O bairro abrigava grande número de funcionários municipais, para os quais seriam destinadas as habitações. Na concepção, a alocação dos servidores contemplados pelo projeto não deveria ultrapassar o raio de 5km de distância do Conjunto Pedregulho, de maneira que o deslocamento pudesse ser feito a pé ou de bicicleta, vislumbrando uma alternativa econômica para um público que, no contexto da época, não detinha condições de ter um carro particular.

Evitando onerar a construção com escavações e movimentações de terra, Reidy criou um bloco monumental curvo, cujo traçado adapta-se ao relevo da encosta do morro. Este volume, identificado como Bloco A, é elevado sobre pilotis que absorvem a acentuada declividade do trecho do terreno próximo à rua Marechal Jardim. "O minhocão", como é chamado por alguns moradores, tem 260 metros de extensão, 7 pavimentos e abriga 272 apartamentos, com áreas que variam de 26m², nos apartamentos de um quarto, a 78m², nas unidades de quatro dormitórios. O terceiro pavimento, que fica no mesmo nível da rua Marechal Jardim, cuja conexão é feita através de duas passarelas, é quase totalmente vazado, funcionando como uma rua interna, onde são distribuídos alguns serviços coletivos e, a cada 50 metros, as circulações verticais, realizadas unicamente por escadasⁱⁱⁱ. Os apartamentos maiores, duplex, ficam nos andares acima do piso intermediário (quarto/quinto e sexto/sétimo), ao passo que os apartamentos menores, de um quarto, estão abaixo do referido nível. Como a circulação horizontal é voltada para a rua posterior (Marechal Jardim), todas as unidades deste bloco têm vista para a Baía da Guanabara e orientação desfavorável oeste. Sendo assim, tanto a fachada quanto a circulação de ar dos apartamentos foram projetadas de maneira a garantir o maior conforto térmico possível em uma época em que não se cogitava o uso de condicionamento mecânico da temperatura em residências. Reidy desenhou para a fachada oeste uma elegante composição de venezianas de madeira, tipo guilhotina equilibrada, e esquadrias transparentes. As circulações horizontais, na orientação leste, foram limitadas por cobogós, que permitem a iluminação e ventilação permanente da área. A cozinha tem uma janela alta voltada para esta passagem, o que garante a ventilação cruzada da unidade sem a perda de privacidade.

Os Blocos B1 e B2 foram implantados na porção sul da gleba, com acesso direto pela rua Lopes Trovão. Os dois edifícios são estritamente iguais, dois paralelepípedos de 80 metros de extensão, com 28 apartamentos duplex cada. As unidades variam de dois a quatro dormitórios e, por terem dois pavimentos, a circulação horizontal dos edifícios é reduzida pela metade. Já as circulações verticais são feitas por torres afastadas do volume regular de apartamentos. Nestes blocos também não há elevadores, já que são formados por quatro pavimentos, dos quais apenas dois têm acesso aos corredores. As fachadas principais são constituídas de planos de cobogós com aberturas de varandas. O andar térreo é liberado pelo emprego de pilotis, espaço que, posteriormente, com a popularização do automóvel particular, passou a ser usado como garagem.

Figura 1: Implantação do Conjunto Pedregulho. Fonte: BRITTO, 2015, p.8.

O complexo escola, ginásio esportivo e piscina é composto pela articulação de um prisma trapezoidal sobre pilotis, que abriga a escola, com um belo volume de cobertura curva, que acolhe o ginásio. Mais atrás, um volume cuja cobertura é formada por uma sequência de arcos interligados acolhe os vestiários. Logo à frente está a piscina, cujo usufruto não foi imaginado como exclusivo da escola, mas de todo o conjunto. O ginásio possui aberturas pivotantes voltadas para a piscina, de modo que, quando abertas, elas se tornam-se marquises que integram toda a área. O conjunto impressiona não apenas pela plasticidade arrojada, que em muito contribuiu para a afirmação da arquitetura moderna no Brasil, mas pela "comunhão artística" (BRITTO, 2015, p. 72) — já experimentada no Ministério da Educação e Saúde — proporcionada pelos painéis de Burle Marx, Anísio Medeiros e Cândido Portinari.

A lavanderia coletiva é o programa mais inovador e arriscado do conjunto, já que a sua existência condiciona a distribuição das plantas baixas de todo o conjunto, que não prevêem área de serviço. O maquinário para o seu funcionamento foi trazido da Alemanha e contava com equipamentos para lavar, secar e calandras para passar as peças maiores. As roupas passavam por todo o processo anonimamente, para evitar constrangimentos na exposição de alguma peça puída. Segundo Carmen e Reidy, a intenção era modificar os hábitos cotidianos do trabalhador, sobretudo os da mulher, que estaria livre de uma parte expressiva da rotina doméstica. Apesar de toda a infraestrutura importada, a lavanderia reduziria os custos do empreendimento, pela supressão das áreas e das instalações dos apartamentos. Além disso, evitaria "o espetáculo de roupa pendurada, escorrendo água pelas paredes das fachadas" (A. E. Reidy e C. Portinho *In* BONDUKI, 2000, p.87). O mercado ficava sob o mesmo volume edificado da lavanderia, na esquina formada pelas ruas Capitão Felix e Lopes Trovão, e tinha acesso por três vias: pela Lopes Trovão, onde ficavam as entradas de carga e descarga; pela Capitão Felix, ingresso que permitia entrada externa ao conjunto, visto que o mercado atenderia toda a comunidade; e pela rua interna Carmen Portinho. Também estava prevista para o edifício a instalação de uma cooperativa de abastecimento que atendesse às demandas de mercearia, hortifrutigranjeiros, laticínios, confeitaria, padaria, peixaria e açougue, que deveriam suprir as necessidades de toda a região e não apenas do conjunto.

O posto de saúde seria o encarregado de difundir as noções básicas de bem-estar e higiene para os habitantes das proximidades, organizar campanhas profiláticas e proporcionar maior rapidez de atendimento aos pacientes, além de evitar o deslocamento destas pessoas pela cidade. A fachada principal foi concebida com um painel de azulejos de Anísio de Medeiros e um plano de brises verticais, evidenciando a preocupação com o conforto térmico presente em todos os edifícios do conjunto. O Bloco C, a escola maternal e o clube, projetados para serem implantados em terreno à parte e ligados ao conjunto através de passagem subterrânea, infelizmente, jamais tiveram sua construção iniciada.

De acordo com Guilherme Mazza Dourado (2009), o paisagismo foi realizado posteriormente, em 1953, quando Burle Marx começou elaborando o entorno da escola. Como não havia recursos para a execução da proposta, o paisagista doou a vegetação e providenciou a mão de obra para o plantio. Após esta etapa, Burle Marx dedicou-se ao plano geral das outras áreas da gleba, em 1955, no entanto, o trabalho não foi concluído.

Como se tratava de um novo conceito de habitação popular, Carmen e Reidy tiveram que ser, além de exímios profissionais, estrategistas. Foi pensando na execução total do conjunto que, em vez de priorizar a construção dos blocos residenciais, ela começou pelos equipamentos comunitários. As obras iniciaram em 1948, com a lavanderia, o mercado, o posto de saúde e os blocos B1 e B2. No ano seguinte foi a vez da escola, e o monumental Bloco A começou a ser

construído somente em 1950. Devido ao seu comprimento, a execução foi dividida em seis partes denominadas de A1 a A6 no sentido norte-sul. O ritmo acelerado das obras possibilitou a inauguração dos Blocos B1 e B2, do posto de saúde, da lavanderia e do mercado em 1950, numa semana de festividade e inaugurações organizada pelo prefeito Mendes de Moraes para comemorar o terceiro ano do seu mandato. A escola, o ginásio, a piscina e os vestiários foram entregues em 1952.

Apogeu

Mesmo sem ser integralmente concluído, o Conjunto Prefeito Mendes de Moraes, como é oficialmente conhecido, recebeu projeção nacional e internacional. O júri da 1ª Bienal Internacional de São Paulo de 1953, presidido pelo professor Siegfried Giedion, manifestou-se a respeito da realização na ocasião em que lhe conferiu o primeiro prêmio do evento:

"O júri, ao conferir o prêmio ao arquiteto Affonso Eduardo Reidy pelo Conjunto Residencial de Pedregulho, considerou esta realização como um exemplo ao Brasil e como uma audaciosa solução de habitação, onde já realizou uma obra social. Essa solução de conjunto constitui um simples exemplo de como toda cidade deveria ser formada. O júri lamenta que a obra fique isolada, surgindo entre bairros formados anarquicamente"(Ata do Júri da 1ª Bienal Internacional de São Paulo, 1953, In BONDUKI, 2000, p.92)

Em 6 de dezembro de 1951 o jornal Correio da Manhã já noticiava a premiação do conjunto na Bienal de São Paulo, como modelo de urbanismo, "uma obra arquitetônica e social" (CORREIO DA MANHÃ, Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 1951).

Figura 2: Manchete do Jornal Correio da Manhã do dia 6 de dezembro de 1951.

Max Bill, em sua polêmica passagem pelo Brasil em 1953, declarou que:

"Do ponto de vista urbanístico a arquitetura brasileira é catastrófica. E isto não pode ser remediado com nenhuma obra de arquitetura, por mais alta qualidade que tenha, se não for estabelecida sobre um plano social.

Mas vi o conjunto residencial no Pedregulho e tenho uma pequena esperança. Ele é uma das realizações mais humanas e mais avançadas que já tive oportunidade de ver até o presente. Podem se orgulhar desta realização, aqui, no Rio, e devo felicitar uma comunidade que tem funcionários lutando pelo futuro e o presente.

Pedregulho é um triunfo urbanístico, arquitetural e social."(Max Bill, In CORREIO DA MANHÃ, Rio de Janeiro, 07 de junho de 1953)

O crítico, aliás, não cansava de tecer elogios ao conjunto e à equipe. A "Tribuna da Imprensa", já havia noticiado no dia anterior, 06 de junho de 1953, que Bill declarara ao jornalista Stefan Baciu que gostaria de morar no Pedregulho (BRITTO, 2014, p. 83).

Le Corbusier, por sua vez, em sua derradeira passagem pelo Brasil, em 1962, destacou diversas qualidades no projeto e declarou "jamais ter tido oportunidade de realizar uma obra tão completa como essa que os brasileiros realizaram no Pedregulho" (CAVALCANTI, 2006, p. 141).

Decadência

Após sua inauguração parcial, em 1950, houve uma grande exploração da imagem do empreendimento, evidenciando a sua qualidade arquitetônica e construtiva, os painéis de artistas renomados e a infraestrutura que seria disponibilizada aos moradores. A repercussão, incentivada pelo governo — que vislumbrava demonstrar a sua preocupação com as camadas mais populares — despertou o interesse das elites política, administrativa e financeira da sociedade. Logo, não demorou para que surgissem críticas pautadas pelo argumento que uma população tão humilde em pouco tempo transformaria as instalações do Pedregulho em ruínas "sujas e com atmosfera de favela" (Jornal Correio da Manhã, em 8 de abril de 1951).

"Para elas [as elites], dotar construções de caráter popular com painéis de Portinari, Paisagismo de Roberto Burle Marx e uma arquitetura de concepção original com ótimo padrão construtivo era absolutamente injustificável."^{iv}(BRITTO, 2015, p. 94)

Em pouco tempo, as críticas foram avultando e as manchetes — que anteriormente eram dedicadas exclusivamente a exaltação da obra — começaram a servir também para defender o projeto dos julgamentos, afirmar as suas iniciativas sociais e demonstrar que os prédios não estavam virando favela, graças ao trabalho da equipe multidisciplinar, que envolvia assistentes sociais no processo. Apesar disso, as atitudes do governo passaram a ser influenciadas pelas apreciações das elites e acabaram afetando, paulatinamente, a execução do Bloco A, iniciada em 1950. Sendo assim, percebe-se sensivelmente o decréscimo da qualidade construtiva entre a primeira parte do bloco A1 e a última, o bloco A6. A empena sul, limite da parte A6, não foi sequer revestida até a intervenção de recuperação recente, quando houve o completamento da fachada.

O edifício sinuoso teve suas obras paralisadas por oito anos e começou a ser habitado, ainda inacabado, em 1960 — na mesma época em que ocorreu o desmonte do DHP promovido pelo

governo de Carlos Lacerda, do qual fez parte a exoneração de Carmen e Reidy e o afastamento de outros funcionários do departamento. Este processo levou também à ocupação do edifício por famílias removidas pelo programa de erradicação de favelas, promovido pelo novo governo estadual do Rio de Janeiro, contrariando o plano original. Desta forma, não apenas a qualidade construtiva do conjunto foi afetada, mas também o perfil da população para a qual as unidades foram entregues. A apropriação dos moradores também não foi como a idealizada por Carmen e Reidy, visto que os assistentes sociais não acompanharam o processo de ocupação do Bloco A para instruir os moradores, conforme o inicialmente previsto. O conjunto não recebia mais verba suficiente para a manutenção e funcionamento da infraestrutura, o que acarretou a rápida degradação do empreendimento.

Em 1964 o jornal O Globo, em sua edição de 11 de abril, noticiava as condições precárias em que se encontrava o conjunto. Apenas a escola e o mercado estavam funcionando. A lavanderia estava fechada por falta de conservação dos equipamentos, a piscina estava seca e o clube esportivo não era utilizado. Segundo Alfredo Britto:

"O abandono se intensificaria a partir de 1964, com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) pelo regime militar. A proposta do BNH para a habitação de caráter social era conceitualmente oposta à do DHP: seus ideais eram a aquisição da casa própria — ao invés da locação — e a construção de conjuntos de "unidades isoladas", ao invés de "unidades de vizinhança", modelos dotados de equipamentos comuns e serviços sociais."
(BRITTO, 2015, p.95)

As mudanças político-administrativas pelas quais passou o Rio de Janeiro fizeram com que a gestão do complexo fosse frequentemente trocada. Inicialmente a responsabilidade era da administração do Distrito Federal (União), depois passou para o estado da Guanabara, em virtude da transferência da capital para Brasília (1960). Posteriormente, com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, o Pedregulho ficou sob a administração da Fundação Leão XIII, que, em 1978, transferiu o controle das unidades habitacionais para a Cehab (Companhia Estadual de Habitação), onde permanece até hoje.

Além disso, o sistema defendido pelo DHP sob direção de Carmen Portinho, previa que as unidades habitacionais seriam alugadas aos moradores, e não vendidas ou doadas. No regulamento do conjunto ainda constava que o locatário deveria permitir, periodicamente, a entrada de funcionário do DHP em todas as dependências do apartamento.

"Entre as inovações, estava o fato de as unidades residenciais, em vez de vendidas, como sempre acontecia com esse tipo de moradia financiada pelo governo, eram alugadas. Eu pregava que a habitação popular, no caso do Pedregulho, deveria ser alugada somente para funcionários da Prefeitura e não vendidas, porque pelas pesquisas que fizemos

verificamos que o operário brasileiro, pelo menos o da Prefeitura, não tinha poder aquisitivo. Por causa disso, acontecia que para ter uma moradia, ele pedia empréstimos ou ia conseguir dinheiro não sei de que modo, no fim não podia pagar, acabava entregando o imóvel, deixando a família desesperada sem ter para onde ir. Isto acontece até hoje.

No caso do Pedregulho, optamos pelo aluguel dos apartamentos a funcionários da Prefeitura que trabalhassem nas suas proximidades, que eram descontados em folha pelo Montepio dos Funcionários Municipais. O fiador, no caso, era a própria Prefeitura." (CARMEN PORTINHO, 1999, In BONDUKI, 2000, p. 88).

Até este momento, a propriedade das unidades não foi oficialmente concedida aos habitantes, conforme relatou o presidente da Associação de Moradores do conjunto, Hamilton Marinho^v. Segundo ele, isso impede até hoje a organização condominial independente de órgãos públicos, que só seria possível pela cobrança de uma taxa obrigatória, por exemplo. Hoje, a manutenção básica do edifício, como a simples troca de lâmpadas, é feita por meio de contribuições voluntárias dos moradores e visitantes. A ação também inibiu os investimentos dos moradores nos apartamentos. Embora sejam feitas negociações informais de compra e venda, a propriedade formal das unidades não pode ser comprovada, o que causa insegurança nos habitantes^{vi}.

Figura 3: Fotografias do mural presente na sede da Associação de Moradores, no pavimento intermediário do Bloco A do Conjunto Pedregulho, demonstrando o estado do edifício em 2005. Fonte: acervo da autora.

Retomada

Os empecilhos acarretados pela ausência de uma gestão eficiente e pela indefinição da propriedade legal das unidades favoreceram a degradação do conjunto. No entanto, o desconhecimento sobre o valor histórico e arquitetônico do Pedregulho contribuiu para a permanência de um estado de esquecimento que, por pouco, não levou o complexo à total ruína.

O tombamento no âmbito municipal, em 1986 — como resultado de uma solicitação de um grupo de arquitetos encaminhada pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), em 1982 — foi o primeiro passo rumo ao reconhecimento do imóvel. Entretanto, somente vinte anos depois, em 2002, o governo estadual manifestou-se favorável à recuperação do Pedregulho, e então foi criado, na Cehab-RJ, o "Conselho Curador Pró-restauração do Conjunto Residencial Mendes de Moraes". A organização objetivava o estudo do conjunto, sua divulgação e a promoção de eventos, planos e projetos voltados à sua recuperação e à sua regularização fundiária, imobiliária e urbanística. O escritório GAP (Grupo de Arquitetura e Planejamento) foi selecionado em 2004, por meio de licitação, para elaborar o projeto de restauração de todo o conjunto, mas a iniciativa acabou sendo suspensa por falta de verba. Apesar disso, o "Plano Estratégico - Projeto de Recuperação do Conjunto Prefeito Mendes de Moraes/ Pedregulho", elaborado em parceria com a Cehab, foi concluído e entregue ao governo estadual. O documento foi baseado nas diretrizes das cartas patrimoniais de Veneza (1964), do Restauro (1972), de Burra (1980), de Florença (1981), e de Eindhoven (1991). Nele a equipe enfatiza que os métodos e critérios são os mesmos para restauração de edifícios de qualquer período. No entanto, ressalta que a Arquitetura Moderna tem particularidades que devem ser observadas durante o processo de intervenção. Após uma breve introdução sobre algumas destas peculiaridades, o Plano Estratégico lista nove critérios de abordagem especificamente para o Pedregulho. Os itens deixam clara a intenção de conciliar a preservação do conjunto com as necessidades contemporâneas e já menciona possíveis impasses neste sentido, como o estacionamento de carros, a secagem de roupas no exterior dos edifícios, a segurança (do conjunto e dos prédios residenciais individualmente), problemas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais ou pessoas com dificuldade de locomoção, e a coleta do lixo. Quanto à materialidade, o plano propõe que se mantenham os materiais originais sempre que estes forem compatíveis com a proposta de utilização e quando o custo do restauro for viável. Como a escola, o ginásio e os vestiários estão sob o domínio da prefeitura, e encontram-se em bom estado de conservação, eles não estavam dentro do escopo do restauro, a não ser pequenas alterações para unificação do conjunto. O documento ainda considera a restituição dos usos originais dos edifícios, quando for de interesse da comunidade e apropriados às necessidades atuais^{vii}.

O anteprojeto de intervenção, pautado pelo Plano Estratégico desenvolvido em 2004, foi desenvolvido pelo arquiteto Alfredo Britto — há muito envolvido com iniciativas para o reconhecimento do conjunto — e equipe coordenada por ele, a partir de 2009.

Figura 4: Fotografia do Bloco A em obras, em 2014. Fonte: BRITTO, 2015, p.103.

Segundo Hamilton Marinho, a recuperação do Pedregulho foi dividida em três etapas, das quais duas já foram concluídas. A primeira (2010-2011), contemplou obras emergenciais no bloco A, como o restabelecimento das boas condições estruturais e de esgotamento sanitário no térreo, e a recuperação de elementos do telhado. Como esta fase interveio nas lajes das áreas molhadas do primeiro pavimento, a execução da segunda etapa de obras tornou-se indispensável. A segunda fase (2013 - 2015) foi visualmente mais perceptível que a primeira e também mais controversa, pois interveio nas fachadas do bloco A — recuperou as frentes de cobogós, reparou os brises de madeira do pavimento intermediário, trocou as esquadrias da fachada oeste e restabeleceu os revestimentos das empenas norte e aplicou-os na fachada sul — e restaurou os espaços coletivos dos três blocos residenciais. A terceira etapa prevê a execução do paisagismo projetado por Burle Marx, a adaptação das instalações da antiga lavanderia para abrigar uma creche, a transformação do posto de saúde em uma unidade de "saúde para a família" e a horta comunitária. No entanto, devido ao falecimento do arquiteto Alfredo Britto, Marinho, representante dos moradores do conjunto, demonstrou insegurança sobre o andamento das obras. O tombamento do conjunto em âmbito estadual por meio do Inepac (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) ocorreu em 29 de julho de 2011, durante a primeira etapa do restauro, coerente com o financiamento que o estado do Rio de Janeiro estava proporcionando à recuperação do bem.

Edifícios residenciais institucionalmente protegidos, ainda que de propriedade privada, estão subordinados aos interesses da coletividade no que tange à preservação do patrimônio. Nestes casos, a avaliação dos projetos está sujeita a, no mínimo, três instâncias: a municipal, que trata de aspectos fundamentalmente quantitativos; a dos órgãos patrimoniais, que avaliam o mérito das intervenções propostas, e a dos moradores e proprietários das unidades, que desejam adaptações necessárias ao habitar contemporâneo em edifícios que, quando tombados, nem

sempre suportam estas modificações. Por conseguinte, o júri deste tipo de operação não tem conhecimento técnico suficiente — muitas vezes os moradores sequer entendem o valor da obra enquanto representante de uma cultura — e raramente chega a um consenso. O Conjunto Pedregulho, como relatado anteriormente, é um caso peculiar com relação à propriedade das unidades. No entanto, apesar da propriedade não ser ainda formalmente concedida aos usuários — o que já está em processo de regularização, segundo Marinho — é primordial que suas opiniões sejam respeitadas. Por isso, ao longo de todo o processo de intervenção, principalmente durante a segunda etapa, as especificações eram constantemente reavaliadas, de maneira a satisfazer as necessidades dos habitantes, sem desprestigiar a preservação do conjunto.

As adaptações que ocorreram na fachada oeste do Bloco A são resultado das negociações permanentes com a população. Originalmente as esquadrias do conjunto eram todas de madeira. A falta de manutenção foi, paulatinamente, afetando o funcionamento das janelas, que foram trocadas por substitutas de alumínio em total descompasso com o desenho de fachada inicial. As alterações realizadas desorganizadamente, de acordo com os interesses particulares dos moradores, sem qualquer regramento condominial, resultaram na descaracterização completa da face voltada para a Baía da Guanabara, arrematada ainda pela inserção desordenada de aparelhos de ar-condicionado. No momento da intervenção de restauro considerou-se que a retomada integral do desenho de fachada original e sua materialidade não contemplaria plenamente os anseios dos moradores e resultaria, em pouco tempo, em novas alterações irregulares. Logo, acordou-se que as esquadrias seriam em alumínio pintado com a cor azul original e previu-se também a organização das unidades externas de ar-condicionado, alterando o desenho original da fachada. Segundo os moradores, a faixa inferior de venezianas da fachada oeste do Bloco A, projetada por Reidy, e cujo desenho foi mantido na restauração, provocava fortes zumbidos em dias de ventania. Outra concessão acordada-foi a liberação do fechamento interno desta área com placas cimentícias, a fim de atender à exigência dos moradores, sem alterar a fachada^{viii}.

Figura 5: à esquerda, parte da fachada oeste do Bloco A, com as novas esquadrias. à direita, fechamento das venezianas com placa cimentícia no interior de um dos apartamentos. Fonte: acervo da autora.

A troca da materialidade das esquadrias — de madeira pintada de azul para alumínio, também pintado de azul — não foi considerada como descaracterização do bem, ou sequer como falso histórico. Reação diferente da que provavelmente ocorreria caso a troca fosse realizada em edifícios institucionalmente protegidos de arquiteturas precedentes à moderna. A substituição de um material por outro, mais adequado às necessidades atuais, e que procurou manter a aparência proposta pela materialidade anterior, no caso específico da Arquitetura Moderna, parece não importar. A manutenção dos materiais originais, tanto quanto possível, tão valorizada na restauração de arquiteturas pré-modernas, não parece ser igualmente fundamental quando se trata de Arquitetura Moderna. É fato que, tanto a opinião técnica, quanto a do público leigo, relativas à conservação do Patrimônio Moderno são pautadas pela aparência que o edifício deveria ter, pelo viço dos materiais novos — que beneficia as formas minimalistas do Estilo Internacional — muito mais que pelo sentimento nostálgico provocado pela pátina do tempo. Os motivos pelos quais a substituição de materiais é mais facilmente aceita no restauro da Arquitetura Moderna ainda são incertos, mas, percebe-se que, as recomendações relativas ao assunto contidas nas cartas patrimoniais e convencionadas à reger o tratamento do patrimônio arquitetônico não são unanimemente aplicáveis à Arquitetura Moderna.

Figura 6: fotografias do pavimento intermediário do Bloco A após a segunda fase da intervenção concluída.
Fonte: acervo da autora.

Quanto à falta de reconhecimento pelos usuários leigos, problema recorrente na preservação do Moderno, o projeto de recuperação usou de artifícios inovadores para tentar explicar à população e aos operários da intervenção a importância do conjunto. A mão de obra envolvida na restauração foi instruída sobre o significado do Pedregulho, por meio de palestra e material informativo, incentivando o orgulho por desempenhar um trabalho com tamanha importância. Marinho relata que a mudança da postura dos moradores é lenta. Muitos se incomodaram com as obras, mas já é perceptível uma elevação da auto-estima da população, que atualmente é mais comprometida e sente-se mais à vontade para fazer reivindicações, além de demonstrar maior segurança para investir no interior dos imóveis.

Figura 7: à esquerda, máquina de lavar roupas instalada de maneira improvisada, abaixo da escada do apartamento. À direita, a apropriação dos moradores nos corredores do Bloco A reformado. Fonte: acervo da autora.

A relação direta entre forma e função nos projetos modernos pode ser empecilho quando a atividade a ser desenvolvida em determinado ambiente já não é mais adequada ao desenho original, ou quando o uso, mesmo permanecendo o mesmo, foi alterado devido a mudanças comportamentais ou a novos equipamentos. A lavanderia do conjunto é um exemplo deste impasse. Não há intenção de retomar do seu funcionamento no antigo prédio e os apartamentos não têm nem espaço, nem instalações destinadas à colocação de tanques ou máquinas de lavar roupas. Os projetistas responsáveis pela nova intervenção e a comunidade residente no Bloco A tentaram, junto ao órgão patrimonial, a aprovação para a instalação de tanques na cobertura do edifício^{ix}, mas, infelizmente, não obtiveram êxito. A solução visava a evitar a instalação improvisada destes equipamentos no interior dos apartamentos, causando novas infiltrações como as que foram resolvidas na primeira fase da intervenção e estavam prejudicando a estrutura do Bloco A. Neste caso, a forma das unidades não favorece mais a função.

Figura8:Conjunto Pedregulho após a segunda fase da intervenção. Fonte:
<http://www.rj.gov.br/web/seh/exibeconteudo?article-id=2368288>

A conservação das características que conferem reconhecimento à obra durante o processo de intervenção é importantíssima, mas é contraditório, principalmente em um conjunto como o Pedregulho, emblemático também por sua ideologia, considerar estritamente a conservação patrimonial em detrimento do uso. A museificação não é alternativa viável a todo imóvel tombado e não constitui medida sustentável, nem do ponto de vista ambiental e tampouco da óptica econômica. Logo, ao que tudo indica, tanto do viés arquitetônico, quanto do social, as intervenções que estão em curso no Pedregulho constituem um bom exemplo de recuperação.

Referências Bibliográficas:

Bonduki, Nabil. "Affonso Eduardo Reidy". São Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 2000.

Britto, Alfredo. "*Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação social no Brasil*". Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015.

Cavalcanti, Lauro. "Moderno e Brasileiro: A história de uma nova linguagem na arquitetura (1930 - 60)". Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006.

Choay, Françoise. "*A Alegoria do Patrimônio*". São Paulo: Estação Liberdade/ UNESP, 2006.

—. *O patrimônio em questão: antologia para um combate*. Tradução: João Gabriel Alves Domingos. Belo Horizonte: Fino Traço, 2011.

Comas, Carlos Eduardo. "Ruminações Recentes: reforma/ reciclagem/ restauro." *Summa +*, 2011: 56 - 61.

Dourado, Guilherme Mazza. "Modernidade verde: Jardins de Burle Marx". São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009.

Jokilehto, Jukka. "Continuity and Change in Recent Heritage." In: *World Heritage Papers 5, identification and documentation of modern heritage.*, por R.V., Haraguchi, S., editors Oers, 102 - 110. Paris: Unesco/ WHC, 2003.

Maricato, Ermínia. "Urbanismo na periferia do mundo globalizado: metrópoles brasileiras". In São Paulo em Perspectiva. [online]. 2000, vol.14, n.4, pp.21-33. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010288392000000400004&lng=pt&nrm=is o&tlng=pt Acesso em 28 de julho de 2016.

Nascimento, Flávia Brito do. "Bloco de Memórias: habitação social, arquitetura moderna e patrimônio cultural." *Tese de doutorado FAU - USP. Orientador: Prof. Dr. Nabil Georges Bonduki*. São Paulo, 2011.

Pellegrini, Ana Carolina. "Quando o Projeto é Patrimônio: a modernidade póstuma em questão." *Tese de doutorado em Teoria, História e Crítica, PROPAR - UFRGS. Orientador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Dias Comas.* Porto Alegre, 2011.

Pellegrini, Ana Carolina. Haffner, Evelyn Hernández. "Arquitetura Extemporânea: Quatro Liberdades de Louis Kahn". In: Anais do 7oProjetar - 2015. Natal: Firenzze, 2015

ⁱ Carmen Portinho, apesar de ser referência em urbanismo na época, não assumiu de imediato a direção do departamento
BRITTO, 2015, p.23.

ⁱⁱⁱ O acesso ao edifício através do terceiro pavimento e não do térreo foi um eficaz mecanismo que possibilitou a circulação vertical apenas por escadas, suprimindo a compra, a manutenção e o custo de operação de elevadores. Entrando exclusivamente pelo piso intermediário, os moradores descem dois níveis ou sobem dois níveis para entrar em suas unidades, diferentemente do que aconteceria acessando o piso térreo.

^{iv} Observação importante é que os artistas que colaboraram com o Pedregulho, Anísio Medeiros, Burle Marx e Portinari, não cobraram sequer um centavo pelas obras que desenvolveram para o conjunto (CARMEN PORTINHO, 1999 In BONDUKI, 2000, p. 99).

^v Entrevista concedida à autora em visita ao Conjunto Pedregulho no dia 25 de fevereiro de 2016.

^{vi} Uma iniciativa de formalizar a situação foi tomada por um grupo de moradores, em 1974, quando enviaram uma petição ao governador Chagas de Freitas, solicitando a aquisição dos imóveis e condições para assumir a recuperação do conjunto. Infelizmente, o documento não foi considerado.

^{vii} São citados como ambientes que poderiam ter seu uso original restabelecido: posto de saúde, áreas livres, áreas esportivas, playground, pilotis dos blocos A, B1 e B2 e piso intermediário do bloco A. A lavanderia não foi mencionada.

^{viii} Ainda que a alteração prejudique sensivelmente o conforto térmico das unidades, como pôde ser constatado em visita à apartamentos com e sem a vedação em placa cimentícia, em 25 de fevereiro de 2016.

^{ix} Solução proposta por Reidy para o Conjunto Residencial Catacumbas, que não foi construído.